

БАНКОВИ ИНОВАЦИИ: СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ И СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ

Огняна Стоичкова, Яким Китанов, Виржиния Желязкова

BANK INNOVATIONS: SPECIFICITY, TYPOLOGY AND CONTEMPORARY TENDENCIES

Ognyana Stoichkova, Yakim Kitanov, Virginia Zhelyazkova

Резюме

Банките са основни източници на кредитен ресурс за икономиките на мнозинството от страните по света, и България не прави изключение. Развитието на икономиката в съвременния силно динамичен свят налага банките да бъдат в ход с времето, а това означава да предлагат иновативни решения за клиентите си. Обект на настоящата студия е същността на банковите иновации, тяхната типология и съвременните тенденции, които се наблюдават в тази област.

Ключови думи: банков иновации, кредитиране, лизинг, тръстови операции

Abstract

Banks are the main source of credit resource for the economies of the majority of the countries around the world, and Bulgaria is not an exception. The development of the economy in the current highly dynamic environment requires banks to be in pace

with the times, and this means for them to offer innovative solutions for their clients. The aim of the current paper is the specificities of bank innovations to be presented, a typology of them to be offered, and the main contemporary tendencies in this area to be outlined.

Key words: bank innovations, credit activity, leasing, trust operations

Увод

В условията на продължаваща световна финансова и икономическа криза повече от всякога иновационната дейност е особено важна за оцеляването и успеха както на отделния вид бизнес, така и на икономиката като цяло.

Новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания „Хоризонт 2020“ трябва да затвърди лидерската позиция на Европа в областта на иновациите като подкрепя високите постижения в научните постижения и разработването на новаторски технологии. Предвижда се инвестирането на почти 80 млрд. евро за периода до 2020 г.

Финансирането на иновациите изисква адекватна институционална инфраструктура.

Банковият сектор в съвременното ни играе важна роля за обезпечаването на иновационното развитие на икономиката, а „кредитирането продължава да е едно от главните направления на банковата дейност“ (Гъргаров, Китанов, 2015:24). Изискванията са конкурентоспособност и иновационна ориентация на всички финансово-кредитни организации, влизачи в сектора. Банковата дейност е изложена на влиянието на „мощните и бързи промени в технологиите“ (Zhelyazkova, Angelakis, 2014:560). На първо място по отговорност и значимост е ролята на банките с държавно участие. Те имат фундаментална важност за осигуряването на висока инвестиционна активност в икономиката и за оказване на финансова подкрепа на пазарната инфраструктура (Аксиев 2012).

1. Същност на банковите иновации

Банковите иновации се възприемат като крайния резултат от иновационната дейност, специфични финансови иновации, осъществявани от банките на финансовите пазари или в собствената им дейност под формата на нов и усъвършенстван продукт, услуга или процес. Според дефиницията на Евростат, иновативна е тази фирма, която е въвела нов или усъвършенстван продукт, услуга или процес за периода, който е обект на анализ (Славова-Ночева 2009).

Някои от свойствата, характерни за иновациите в даден сектор, са:

- новост;
- удовлетворяване на пазарното търсене;
- търговска реализация;
- партньорство между банките и клиентите.

Изброените признаци в пълна сила отговарят на понятието *банков продукт*, но имайки предвид многозначността на понятието *иновационна дейност* на банката, трябва да се обясни понятието *новост* във връзка с въвеждането на нови банкови продукти:

- всеки продукт, разработен от банката за удовлетворяването потребностите на клиентите и нямащ аналог на пазара, е нов;
- всеки продукт, който съществува в спектъра на услуги на банката и е използван на даден пазар, след въвеждането му на друг пазар, също е нов;
- всеки продукт, внедрен от банката на основата на анализ на пазара и оценка на възможността за създаване на копие на вече съществуващ на пазара продукт, също е нов;

На базата на изложеното може да се направи изводът, че понятието „иновация“ е приложимо към всички нововъведения във всички сфери на дейност на банката, имащи определен икономически или стратегически ефект, чието приложение може да осигури прираст на клиенти на банката, нарастване на пазарния дял, намаляване на разходите за всяка от

дейностите или създаващо условия за изброеното. Иновационният процес, т. е. процесът, свързан със създаването, развитието и разпространението на иновации, обхваща всички страни на дейността на банката – от разработването на концепция или идея до практическата ѝ реализация.

Всички иновационни процеси в банката може да се подразделят в групи, които включват не само технико-технологични разработки, но и внедряването на нови форми на бизнес, нови методи за работа на пазара, нови стоки и услуги, нови финансови инструменти. От голямо значение е иновационният банков процес, свързан с формирането на комплексен банков продукт в сътрудничество с партньорите, при което иновационният процес се преразпределя между няколко участници. Като пример може да се даде услугата еквайринг, системата за дистанционно управление на сметките, пакетни застрахователни услуги и др.

Целият паричен оборот се формира и преминава през банковата система. От това как банката участва в инвестиционните и иновационни процеси, осигурява преминаването на паричните потоци, безопасността им, целевата насоченост, ефективността на изпълнение на операциите, зависи в голяма степен ресурсното осигуряването на иновационните програми.

Финансовата подкрепа на всеки иновационен проект е основен проблем за формирането на иновационния процес. Всеки иновационен проект от своя страна трябва да бъде разгледан като вид инвестиционен проект, а разработването му е „свързано с необходимостта инвеститорите да получат необходимата информация, въз основа на която да вземат рационални и ефективни инвестиционни решения, за да могат да анализират успешно инвестиционните си цели“ (Георгиев, Кръстев, Марева, 2015: 55,56).

Търговските банки нямат интерес да концентрират ресурси в иновационни проекти, с изключение на лихви и дивиденди, което невинаги е изгодно за банката. Лихвените проценти са изгодни за банката при краткосрочните кредити. За дългосрочно инвестиране повечето банки нямат нужния ресурс, а и финансовите инвестиции в иновационна дейност

са най-рисковите.¹ Затова стратегическите интереси в развитието на банковото дело изискват реформи в търговските банки. Цел на реформите трябва да е повишаване качеството на управление до световните изисквания.

В много области на банковата дейност, в които може да се внедрят иновации, изгодни както за банката, така и за клиента, сферата на интерес невинаги е на повърхността. Може да се промени начинът на управление на инфраструктурата и така да се съкратят разходите. Но за клиентите най-видими са иновациите в бизнес процесите. Дори съкращаването на времето по оформянето на кредитната операция за клиента вече е иновация.

Има ясна граница между изобретение и иновация. Изобретението е нещо, което не е правено никога по-рано. Иновацията е нещо, различно от това, което е правено и което оказва влияние върху бизнеса.

¹ Определението за инвестиции според Георгиев, Кръстев и Марева (2015: 12) гласи: „...влагане на капитал в различни видове активи за определен срок с цел нарастване на тяхната стойност в бъдеще и (или) извличането на положителен доход от притежаването и експлоатацията им“. Според Китанов (Китанов 2016:4). „Инвестиционната дейност представлява влагане на инвестиции и осъществяване на практически действия за получаването на печалба или друг полезен ефект.“

Фиг. 1. Иновационен процес

В модела на иновационния процес е показано, че инвестицията е един от неговите елементи. Това налага да се открият различията и обхватът на инвестицията от иновацията. Като че ли и двете понятия имат еднаква основа. И при двата процеса се изисква наличието на пари, пресмятане на едни и същи финансови показатели, и при двата вида са необходими обосновани проекти. Но при инвестициите бизнесът вече знае къде да направи вложенията си, за да получи в бъдещето финансови потоци. Управлението на един инвестиционен проект се осъществява значително по-лесно в сравнение с иновационния проект. При инвестиционните проекти рисковете се пресмятат и се предлагат мерки за противодействие. При иновационните проекти всичко е много по-сложно: инвеститорът влага средствата си в иновационния продукт, маркетинговите проучвания в иновациите са сложни и трябва да оценят реакцията на потребителите, на конкурентите и много други важни обстоятелства. Това налага включването на иновационните инвеститори като венчърните фондове, както и на държавната подкрепа на иновационния бизнес. Тук, както посочва проф. О.Стоичкова, водеща роля играе „правното и стимулиращото въздействие на държавата върху националните и чуждестранните инвеститори, в лицето на банки, финансови институции,...подбуждайки ги да инвестират средства в икономиката, производството и предприемачеството“ (Стоичкова, 2015: 8).

Тук е уместно да посочим определението, което е дадено в директивата за събиране и интерпретиране на иновационна информация (Справочника от Осло) на Европейската комисия и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD): Иновация е въвеждането на нов или значително усъвършенстван продукт (стока или услуга) или процес, нов маркетингов подход или нов организационен метод в бизнес практиките, организация на работното място или външните връзки (Наръчник Осло, 2005).

В областта на банковите иновации също има промени в банковия модел на бизнеса. Повечето международни банки работят

онлайн, има тенденция основен интерфейс за банкиране да стане мобилният телефон, а банките ще са само посредник при трансакциите.

2. **Понятие и видове банкови иновации**

Иновационната банкова дейност е ориентирана към хармонизиране на интересите на банката, потребителите и обществото за създаването на продукти и услуги с по-високо качество, отколкото при конкурентите.

Отношенията на банката с клиентите се основава на принципа на партньорството. Това означава, че банките проявяват постоянна грижа не само за запазването, но и за увеличаването на капитала на клиентите си като им предлага нови услуги, разширяващи финансово-стопанската дейност, намаляване на разходите, развиване на стопанската дейност и повишаване на доходността ѝ, съдействие в иновационната дейност.

Друга причина за появата на нови видове банкови услуги е конкуренцията между банките и финансовите институции в условията на нерегулиран парично-финансов пазар. Цел на мениджърите на банката е диверсификацията и превръщането на банката във финансова компания.

Банковите иновации могат да бъдат специализирани и комбинирани (фиг.2).

Нова банкова услуга – това е дейност за оказване на помощ или съдействие на клиента за реализиране на печалба, носеща приходи от комисиони. За разлика от банковия продукт, услугата може има незавършен характер.

Новият банков продукт е комбинирана или нетрадиционна форма на банково обслужване, създадена на базата на маркетингово проучване потребностите на пазара. Новият банков продукт може да бъде кредитно-финансов инструмент. Например, през 1958 г. е пусната първата масова банкова карта *Bank Americard*, днес *Visa*, предоставяща възможност за кредит (кредитна карта).

Фиг.2. Видове банкови иновации

Съвременните банкови иновации могат да се представят с различни платежни и други инструменти: ценни книжа, задължения, банкови карти, депозитни и спестовни сертификати, валутни ценности. Икономическото съдържание на нововъведенията в банковата сфера се дели в две групи: технологични и продуктови.

Към технологичните иновации се отнасят електронните преводи на пари, банковите карти, а към продуктите – новите банкови продукти, свързани както с новите операции и услуги, така и с традиционните банкови операции в периода на тяхното развитие или промяната в условията на регулиране.

Генезисът на банковите иновации показва, че технологичните иновации осигуряват конкурентоспособност на банките и спомагат развитието на съвременна платежна система.

Трудно е да се оцени ролята на финансовите иновации. Ако в страната липсва система за регулиране на създаване и използване на нови финансови инструменти, тяхната същност и цели на приложение се изопачават, т.е. те стават инструменти за заобикаляне на съществуващите регламенти по отношение на традиционните продукти. Много банкови продукти нямат ясен законодателен статут или забрани и се отнасят към категорията „други сделки“. Това са предимно сделки на финансовия пазар, свързани с дериватни финансови инструменти.

При определяне на стратегията за развитие на банковите иновации трябва да се има предвид това, което обединява и разделя от икономическа и правна гледна точка понятията за банкови операции и сделки, банкови услуги и продукти.

Съгласно световната практика банковите услуги и продукти включват типови операции и сделки като пазар на търговски ценни книжа, финансови фючърси, финансови опции, пазар на ценни книжа. Нови продукти в традиционните сегменти на пазара на заеман капитал са: инструменти с плаващ лихвен процент, суап сделки, дисконтови облигации, серийни облигации, а също и инструменти на паричния пазар, имащи характеристика на капитал, заемни парични средства и др.

Банковите иновации или съвкупността от нови банкови продукти и услуги – това е синтетично понятие за **дейността на банката, насочена към получаване на допълнителен доход в процеса на създаване на благоприятни условия за формиране на ресурсния потенциал чрез внедряването на нововъведения, съдействащи на клиентите да реализират печалба.**

Въздействието на външните фактори, които определят насоката на преобразуване в банките, има следните прояви:

- глобализация на финансовите пазари, предопределяща прехода към по-еднороден пазар на финансови услуги;
- либерализация и дерегулация на финансовите пазари, водещи до появата на нови конкуренти, които не са банки – доставчици на нови банкови технологии, телекомуникационни компании, супермаркети и др.
- преход към световните интегрирани технологични системи (Интернет), което създава единна глобална мрежа.

Различните банкови иновации в съвременното банково дело са отразени в тяхната класификация, която има общи и специфични черти, характерни за дейността на банките в различните страни.

Банковата практика отделя следните групи иновации, обединени от обща цел:

- нови услуги, свързани с развитието на парично-финансовия пазар;
- услуги за управление на паричната наличност;
- иновации в традиционните сегменти на пазара на заеман капитал.

Общите категории банкови иновации отразяват съществените качества на отделните банкови продукти и услуги. Да се спрем на видовете банкови иновации, предназначени за търговците на едро и дребно, тъй като специализираните услуги са предмет на специален преглед на т.нар. кореспондентско банкиране или сферата на междубанковите кореспондентски отношения.

В световната практика са познати следните видове банкови иновации:

- банкови продукти за нови сегменти: инвестиции в недвижима собственост, застрахователен бизнес, финансов лизинг ; тръстови операции и др.;
- иновации в нови области на парично-финансовия пазар: пазар на търговски ценни книжа, финансови фючърси, финансови опции, некотираните ценни книжа;
- управление на паричната наличност и използване на нови технологии;

– финансово посредничество, насочено към намаляване на операционните разходи и по-ефективно управление на активите и задълженията, например депозитни сертификати, депозитни сметки на паричния пазар и др.;

– нови продукти в традиционните сегменти на пазара на заеман капитал, например инструменти с плаващ лихвен процент, суап сделки, дисконтови облигации, серийни облигации и др. Към иновациите се отнасят също и инструментите на паричния пазар, с характеристика на капитал, заемните средства (заеми и облигации за участие, инвестиционни сертификати и др.) (Лаврушин, 2008).

Разпространението на банковите иновации се намира под влиянието на редица фактори, в това число и на система за регулиране. Следствие от различията в държавното регулиране на банковата сфера на отделните страни са забрана (З), законодателни ограничения (О) за отделни видове дейност, изискване за достатъчност на капитала (К), в отделните страни законодателството се намира в стадий на развитие (Р).

Регулиране на видовете банкова иновационна дейност

Таблица № 1.

Видове банкова иновационна дейност	САЩ	Франция	Германия	Япония	Бразилия
Иновации на ценни книжа	О				
Иновации в недвижима собственост	О	К	К		О
Иновации в застрахователен бизнес	О	З			З
Иновации в лизинг	О	К		З	З
Иновации в търговски операции	О				Р

Банковият продукт може да се счита за иновационен, ако има следните характеристики:

– създаден е специално за управление на специфичните парични потоци и е внедрен в структурата на пазара за първи път;

- присъствал е по-рано на пазара, но поне един от параметрите или елементите му (банков инструмент, банков бизнес процес, банкова стратегия) е модифициран и приложен за първи път на даден пазар;
- пакетен продукт, в който за първи път на даден пазар е приложено съчетание на съществуващи по-рано банкови продукти (Литвиненко, 2006).

Анализът на съществуващата класификация позволява да се проектират признаците на групите иновации, да се определят основните признаци и да се представи типологията, разкриваща същността на иновационната дейност.

Според тази класификация могат да се оформят три вида иновации:

- Технологични;
- Продуктови;
- Комбинирани.

Иновационната дейност на търговските банки трябва да представлява система, а иновационният процес – да включва редица последователни етапи: производство, реализация, дифузия.

3. Стратегия на разработване на банкови иновации и оценка на ефективността

Стратегията на разработване на банковите иновации може да е ориентирана към търсенето (така наречената стратегия на бързото реагиране) или към предлагането на нови продукти (стратегия на предлагането). В процеса на внедряване на банковата иновация са възможни неуспехи, свързани с избора на една или друга стратегия, а също и с липсата на източници за развитие на иновациите, липса на заинтересованост у ръководството, несъответствие между проучването на пазара, рекламата и изпълнението.

Предимството на стратегията на бързото реагиране е в това, че тя позволява да се излезе от ролята на банката като финансов посредник и да се разшири базата на доходността за сметка на прехода от лихвения

марж към плащане на комисионна, от маркетинга на продукта към маркетинг на потребителя.

В Таблица № 2 е представена мотивацията на банковите иновации.

Мотивация на банковите иновации

Таблица № 2.

Относно клиентите	За банката
<p>тнърство на банката с клиентите;</p> <p>ранение и увеличаване на капиталите;</p> <p>и услуги във финансово-стопанска област;</p> <p>наляване на разходите;</p> <p>витие на стопанската активност на банката;</p> <p>ишаване на доходността;</p> <p>действие на иновационната клиентелна област</p>	<p>ви видове банкови услуги и продажби;</p> <p>куренция между банките и финансовите институции;</p> <p>даване на условия за разпределяне на ресурсите на банките;</p> <p>вличане на клиенти и ресурси;</p> <p>пълнителен доход, в това число и комисионни;</p> <p>астване на печалбата;</p> <p>витие на търговската дейност на банката</p>

Недостатъците на стратегията на нормалното реагиране са в това, че преразпределението на банковите ресурси на базата на нови продукти може да доведе до нестабилност и загуба на старите източници на доход.

В края на 90-те години на миналия век много маркетолози, проучвайки пазара на банкови услуги, се спират на такива маркетингови инструменти като разработване на нетрадиционни продукти и ориентиране към неспецифични банкови дейности. Много от кредитните организации в

страните с развита банкова система преминаха от стратегии, ориентирани към търсенето, към тези за регулиране на търсенето или към стратегии на предлагането.

Предимствата на стратегията на предлагането на нови продукти се определят от банковите иновации, които се отличават от нововъведенията в другите сектори на икономиката. Например, благодарение на компютъризацията на инструментите за управление на паричната наличност се откри възможност за нов продукт, базиран на интеграцията на разплащателните сметки, срочните депозити, акциите на взаимните фондове.

Недостатъците на стратегията за предлагане на нови продукти са свързани с това, че банковата система излиза от пазара на заемния капитал в други сегменти на парично-финансовия пазар, спомагайки нарастването на фиктивния капитал.

Като цяло стратегиите за разработването на банкови иновации се основава на най-важните концепции на маркетинга: диференциация на услугите и сегментиране на пазара.

Етапите на разработването на банкови иновации са:

- разработване на нови идеи с помощта на експертни оценки;
- анализ на съответствието на новата услуга на стратегията на банката;
- проучване на потребностите на клиентите и наличието на търсене на услугата;
- оценка на възможностите и опита на банката и като следствие – приемане на решението за избор на конкретна стратегия.

Разработването на иновации е свързано с оценка на икономическата целесъобразност за внедряването и определянето на тарифа за новите услуги и продукти. За да се направи това, финансовият мениджмънт на банката трябва да разполага с методика за оценка на ефективността на новата услуга. Тази методика трябва да съдържа:

- обосновка на необходимостта от внедряването на иновацията и методи за рейтингова оценка, сравняваща услугите;

- определяне на ефективността на новата услуга на базата на цифрова оценка на потенциала на пазарния сектор и конкуренцията;
- методи за сравнение на получения резултат с критериалното ниво.

Изчисляването на общата оценка на иновацията (новата услуга) се прави по следната формула:

$$\text{ООИ} = \text{ПП} + \text{К} + \text{РСК} + \text{РВС}$$

където:

- ООИ – обща оценка на иновацията(услугата);
- ПП – потенциал на сектора на пазара;
- РСК – реакция на евентуалната съпротива на клиентите;
- К – степен на конкуренцията;
- РВС – готовност на ръководството и оценката на вътрешната съпротива.

При приемането на решение за целесъобразност на разработването и внедряването на новата услуга получената обща оценка се сравнява с критериалното ниво, което може да изглежда така: внедряването на новата услуга е неефективно – 0 точки, средно ефективно – $X-N$ точки, ефективно – X точки.

Съчетаването на основните елементи на стратегията и методиките за управление на иновациите в световната практика е отразено във формулата:

Банкова финансова иновация = ТОРКА + рационален личен интерес

където:

- Т – технология;
- О – отслабване на регулирането, в това число в областта и данъчното облагане;
- Р – лихвен риск;
- К – конкуренция за клиенти;
- А – адекватност или достатъчност на собствения капитал.

Рационалният личен интерес е синоним на възможностите на банката за печалба.

Практиката на кредитните организации свидетелства за разнообразието на иновациите им. Банките активно осъществяват разплащането в наличност и депозитните операции в интерес на клиентите. От началото на своята дейност те изпълняват функцията да съхраняват парите и да поддържат средствата на своите клиенти. Новият продукт в тази традиционна сфера възниква като съвкупност от банкови операции (пакет услуги), които се наричат *услуги за управлението на паричната наличност*.

Фактори за успеха на банката при внедряването на иновациите са следните: принадлежност на банката към изгодно позиционирана стратегическа група, наличие на нужните финансови ресурси, достатъчен набор от продукти и услуги, ценови предимства, рентабилност, технологично ниво и иновационен потенциал, професионализъм и високо качество на обслужването на клиентите. Разбира се, оценката на ефективността на разработването и използването на иновации и нови технологии във всички сфери на живота се определя от жизнения стандарт на хората, от повишаването на благосъстоянието им.

Жизненият стандарт е едно от най-важните условия за заинтересоваността на държавата и обществото от иновации. Така се получава своеобразна спирала – обществото стимулира иновационните технологии, а те от своя страна подобряват качеството на живот на хората.

Изследванията за иновационна активност се провеждат съгласно методическите препоръки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ОИСР (*Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD*).

При провеждане на международни изследвания и съпоставки се използва *глобален иновационен индекс ГИИ (Global Innovation Index, INSEAD, GI)*, който се изчислява и се публикува от изследователския институт *INSEAD* и има за цел да класира страните по ниво на развитие на факторите, подпомагащи иновационната активност. Индексът включва субиндекси, някои от които са институции и политики, кадрови потенциал,

конкурентоспособност на пазарите, конкурентоспособност на компаниите, резултати от научни изследвания.²

Не по-малко важна е информацията за оценката на иновационната активност и банковата дейност, която предоставя Световната банка.

За изследване на жизненото равнище на населението се ползва индексът на *човешкото развитие* (*ИЧР* или *Human Development Index - HDI*), който от 1990 г. ежегодно се публикува в доклада за човешкото развитие на ООН. Според този доклад за 2015 г. България е на 59-то място сред страни със средно ниво на развитие на човешкия потенциал. Непосредствено преди България се подреждат Антигуа и Барбуда, Барбадос, Казахстан, Бахамите, Уругвай, Румъния, Оман и Русия, а след нея остават Палау, Панама, Малайзия, Мавриций, Сейшелите, Тринидад и Тобаго и Сърбия. Най-високата позиция в класацията, заемана от източноевропейска държава, е 25-тото място на Словения, а почти непосредствено след нея се класира и Гърция (29-то място). Хърватия и Черна гора също имат по-висок индекс на човешко развитие от България. Двете са класирани относително по-ниско от Гърция и Словения, съответно на 47-мо и 49-то място. Македония е най-ниско класираният съсед на България, която се намира на 81-ва позиция. Най-висок индекс има Норвегия, първа в групата на страните с високо ниво на развитие на човешкия потенциал.³

Проведените от учените изследвания откриват статистическа взаимовръзка между иновационната активност и нивото на развитие на населението. Влиянието на иновационната активност върху благосъстоянието е огледално симетрично. При това се проявява пряка зависимост между жизненото равнище на населението, иновационната активност и финансовите възможности на банковата система.

Промени в структурата на междубанковия пазар и иновациите

² За повече вж. Global Innovation Index, INSEAD, <http://Globalinnovationindex.org/gii/>

³ За повече вж. http://econ.bg/_i.710988_at.1.html/16.12.2015г.

Междубанковите кредити са източник на инвестиционни ресурси, на ликвидност на банковия сектор и най-важно – на разпределение на финансовите средства и на иновационните процеси.

Междубанковият пазар реагира на външните шокове на финансовата криза по-чувствително от другите сегменти на финансовия сектор. Това е свързано с два фактора.

Първо. На междубанковия пазар преобладават краткосрочни операции, а лихвените проценти по кредитите се формират под влияние на текущата пазарна конюнктура и на очакванията на играчите на пазара. Така конюнктурата на междубанковия пазар се променя по-динамично от пазара на кредити, депозити или дългови ценни книжа. Затова промяната в предпочитанията на участниците на пазара може да се проявява в разместване на структурата на операциите на междубанковия пазар по-рано от всички други сегменти.

Второ. Междубанковите кредити са сред основните инструменти за управление на ликвидността на банките. Изменението на ситуацията в реалния сектор на икономиката или на капиталовия пазар (намаление на спестяванията, спад в котировките на ценните книжа, влошено качество на кредитния портфейл) може да се отразят на банковата ликвидност. Тъй като изменението на кредитните и депозитни операции или на планираните параметри на емисиите облигации изискват време, междубанковите кредити могат да реагират на подобни ситуации по-рано от процента и доходността на другите финансови инструменти.

Така промяната на ситуацията на междубанковия пазар до известна степен може да предотврати изменението на ситуацията в другите сегменти на пазара.

Иновации в сферата на паричната наличност

Пакетът услуги за управление на паричната наличност осигурява нормално управление на наличността в интерес на клиента, гарантира запазване на нужния паричен и депозитен баланс за ефективно използване на наличния капитал на клиента.

Новите услуги в сферата на управление на наличността в световната практика се наричат *кеш мениджмънт* и представляват съвкупност от услуги и технологични иновации.

В широк смисъл управлението на наличността отразява създаването на нов банков продукт като съвкупност от предлаганите отделни банкови услуги на физически и юридически лица за управление на ликвидността с цел оптимизация на паричните потоци на клиентите на търговските банки, а също и за развитието на разплащателните технологии.

В тесен смисъл кеш мениджмънтът е свързан с банковите услуги за оптимизация на финансовите потоци на корпоративните клиенти. Така счетоводната информация, получена от анализа на времевите редове, което позволява по-ефективното водене на сетълмент и платежните операции чрез терминали, инсталирани във фирмата и заобикалящи клиринговите центрове.

Като системен продукт кеш мениджмънтът за първи път е введен през 1969 г. в Банк ъв Ню Йорк Мелън (Bank of New York Mellon) - САЩ, където различията в нормативното регулиране на търговските банки в отделните щати водят до затруднение в плащанията между производствените звена на компаниите. През 1944г. в Германия е пуснат нов банков продукт – управление на наличността в брой (*cash management account*), т. е. единна текуща сметка на клиента, която може да обединява до девет подсметки. Всички подсметки се консолидират, а клиентът плаща лихва само върху общото салдо.

Операциите за управление на паричната наличност, осъществявана от чуждите банки дава възможност:

- да се ускори събирането на плащанията от длъжниците в полза на клиентите на банката;
- да се използва временният луфт между постъпления и разходване на средствата, като така се избягват санкциите за закъснели плащания;
- да се инвестират свободните средства в депозити и други печеливши инвестиции;
- да се управлява кредитната позиция на клиента, включително да се предоставят гаранции по кредитите;

– да се прогнозира паричните потоци.
 При управлението на наличността голямо значение има управлението на само на краткосрочната ликвидност на клиентите, но и технологията на касовите операции. Като пример можем да дадем някои продуктови(услуги при касово обслужване) и технологични(с банкови карти) иновации – *Таблица № 3.*

Продуктови и технологични иновации

Таблица № 3.

традиционни услуги	нови иновации
услуги за ЮЛ инкасо и съпровождане на пари и товари	услуги за ЮЛ инкасо и съпровождане на ценни пратки и товари
операции на наличните пари в касата на банката и записването им в сметката на клиента в същия ден	операции на паричната наличност в касата по гъвкава тарифна скала
операции за издаване и оформяне на парични книжки	автоматизирана парична подготовка на парите за доставки получаване от клиента
операции за издаване на парите от касата по предварителна заявка	операции за издаване на паричната наличност на клиента инкасо
операции на повредени и изгорели банкноти	операции за ултразвук на клиентите и националната касова дейност
операции с банкови карти	операции с банкови карти
услуги по договор за инкасовото обслужване	услуги за издаване и обслужване на корпоративни карти за заплащане на командировки, билетни, авиолети и превеждане на заплати. Услуги за издаване на договор с доставчи и обслужващи компании за изпращаните от тях стоки и услуги и с банкови карти-акуайъринг.

Индивидуално банково обслужване

Списъкът с услуги, предлагани от различните банки по отношение на частното банкиране (*private banking*), показва различни подходи и класификации на този вид сделки. За всяка отделна банка нова може да е се окаже тази услуга, която вече съществува в световната практика, но още на се използва в дейността на тази банка.

Един от примерите за индивидуално банкиране е обслужването на *VIP* клиенти. В световната практика съществуват повече от 350 специализирани институции за индивидуално банкиране, понякога като независими банкови бутици или специални дъщерни компании. Заедно с това има и над 5000 малки и средни банки, специализиращи се в индивидуалния подход към клиентите.

Дори в страните с неразвита банкова система работят банки, с насоченост към частното банкиране. Например, в Иран една от жизнеспособните банки „Сенах“, създадена през 1948 г. и до днес е ориентирана към обслужване на *VIP* клиенти. В някои банки в списъка за персонално комплексно обслужване са клиенти, работещи активно с банката.

Индивидуалните банкови услуги включват:

- персонален мениджър;
- определяне на потребностите и разработване на индивидуален пакет услуги и тарифи;
- оказване на помощ за управлението на паричните потоци на клиентите;
- консултации за всички проблеми при взаимодействието на банката с клиента;
- техническо обслужване на система за финансова информация между банката и клиента.

Допълнителните услуги, предоставяни от търговските банки в условията на кризисни явления в платежната система, са разработване на нестандартни финансови схеми и компенсации за клиентите на банката, оказване на помощ за излизане от кризисни ситуации и др.

В рамките на създаване на кредитния продукт на банките оказват и нови консултантски услуги като такива за съставяне на документация за получаване на кредит; избор на най-ефективна форма за

кредитиране (кредитна линия, овърдрафт и др.); търсене на стратегически инвеститори за реализиране на големи инвестиционни проекти, икономическа оценка на проектите; кредитиране на малък бизнес.

Частното банкиране в България е сравнително млад пазар и не е широко разпространена финансова услуга, както това е в Швейцария например. Не се прилага и точно в този вид, в който е позната в Западна Европа. Достъпно е за състоятелни клиенти, за такива със средни и високи доходи, със значителни активи, и за клиенти със средни доходи, но тази услуга все още прохожда.

Технологични иновации

В световната практика има система за предоставяне на нови технологични банкови услуги на три нива. На първото ниво е банкирането на дребно чрез банкомати, банкови карти и ПОС терминали в търговски обекти, а също и услуги, свързани с обработката и съхранението на парични документи. Второто ниво – това е банкирането на едро, включващо парични преводи, управление и контрол на паричните операции. Към третото ниво се отнася автоматизираното изчисляване на плащанията – автоматизирани клирингови къщи.

У нас внедряването и развитието на електронните елементи на плащане се осъществяват в две насоки: 1) вече е достатъчно разпространена системата за плащания с карти и 2) заедно с развитите страни и у нас си пробиха път електронните пари, които са нов паричен агрегат.

Банковите карти са един от най-динамично развиващите се сегмент на пазара на банкови услуги. В България плащания с банкови дебитни карти стартират едва в началото на 1994. Те се обслужват от БОРИКА – с решение на УС на БНБ от 4 февруари 1993 г. се създава фирма БОРИКА, на която е възложено изграждането на национална платежна инфраструктура за разплащания с банкови карти, тъй като в периода 1990 г. – 1993 г. са правени усилия за въвеждане на банкови карти и изграждане на мрежи от банкомати и ПОС терминали от някои търговски банки. БОРИКА има връзка с мрежите на MasterCard Europe (EPS-NET), Visa International (VISANET) и на American Express, благодарение на което след 1996 г. у нас стана възможно да се теглят пари в брой от всички банкомати

и да се плащат стоки и услуги от ПОС терминали, свързани към БОРИКА, с всички картови продукти на тези организации.⁴

Картата е документ, даващ възможност за извършване на трансакции, които могат да се осъществят както на хартиен носител, така и в електронна форма.

Един от инструментите за реализиране на международни плащания е междубанковата електронна системата SWIFT (*The Societe of Worldwide Interbank Financial Telecommunication*)- международна финансова общност, осигуряваща глобална съобщителна комуникационна среда за съхраняване, предаване и обработка на банкови трансакции с цел международни междубанкови разплащания в различни видове валути. Мрежата на SWIFT е създадена на Брюкселската конференция през 1973 г., нейни членове са 239 банки. Днес те са повече от 6500 от 189 страни. Има два активни центъра – в САЩ, щата Вирджиния, и в Холандия. Освен тях е изграден и трети в Белгия, който се задейства при екстремални ситуации.

Членството в системата SWIFT позволява много бързо да се обработи и предаде информация до всяка банка във всяка точка на света с кодирани символи чрез единна компютърна хиперсистема. Ежедневният обем на плащания през системата надвишава 5 трилиона долара.

Освен явните предимства, системата има и някои недостатъци:

- зависимост от технически проблеми и аварии;
- високи разходи, обременителни за малките банки;
- намаляване времето за придвижване на документите стеснява възможността за използване на плащанията па кредити.

Важен елемент при внедряването на нови услуги е разработването на икономически обосновани тарифи за плащане на комисиони. Така банките, явяващи се посредници, могат да консултират клиентите си по договорите и за избора на валутно-финансовите условия. Някои банки могат да имат допълнителни доходи от привличането на други търговски банки за извършване на международни плащания.

⁴ За повече вж. http://www.helpos.com/archive/preview-web/27_023_01_index.html

Новите технологии се развиват много бързо. Компютърните телекомуникационни технологии премахват географската отдалеченост като фактор при кредитните и платежни операции, което дава възможност за практическото използване на електронни пари.

Една от първите крачки в тази насока е използването на смарт картите (*smart card*), наречени още чип карти. Снабдени са с интегрална схема и микропроцесор.

Смарт картите получават широко разпространение преди всичко в Европа. Разпространени са системите за замяната на налични пари *Mondex*, *VISA*, *Cash* и други системи смарт карти, а в последно време особено разпространено е плащането през интернет. Има два основни типа интелигентни карти – контактни и неконтактни. Контактните изискват устройство за четене, което да ги свърже пряко с главата за четене и писане на картата, когато картата се постави в устройството. Неконтактните използват радио честоти да се свързват с четец. И двете имат антени, чрез които си комуникират. Този вид карти датират от началото на 70-те години, когато са използвани от инвеститори в Япония и Франция. Оттогава индустрията се е развила до 1 милиард такива карти всяка година. Много от разработващите тези системи не са кредитни организации и затова между банките и нефинансовите институции, които активно търсят своя ниша на пазара на новите системи за разплащане, се води ожесточена конкурентна борба. Внедряването на тези иновации може да доведе до рязко намаляване на обемите на хартиени пари, ползвани за разплащане.

Промяната на характера на банковите операции се съпровожда от промяна в структурата на приходите и разходите на банките, което обяснява и активната им роля като посредници и консултанти. Развитието на картовите плащания стимулира услугите по интернет. Постоянното иновационно усъвършенстване на технологичните процеси в платежната система оказва положително, но и отрицателно въздействие – нараства степента на риска за банката и клиентите ѝ. Нараства и опасността от измами с електронни средства за плащане, загубите от които понасят хора и институции. Измамниците стават все по-изобретателни. Понякога те имат завидни компютърни умения и бързо се адаптират към развитието на информационните технологии.

Работи се в посока на разработването на нови форми за взаимодействие с кредитните институции, за защита на интересите на клиентите и за минимизиране на загубите от действията на измамниците и вземане на мерки за предотвратяване на измамнически действия в бъдеще. Кредитните институции трябва не само да вземат мерки за разследване на спорните ситуации, свързани с измами, но и да довеждат да знанието на клиентите си максимално пълна информация за финансовите си операции и рисковете, свързани с тях. Повишаването на финансовата грамотност на хората и информацията за евентуалните опасности са също от голямо значение.

Статистиката на Европейската централна банка показва, че България е с 20% над нивото за Централна и Източна Европа по брой издадени карти на глава от населението, с 36% над нивото по инсталирани банкомати на глава от населението и 8% над нивото по инсталирани ПОС терминали на глава от населението.⁵

Темповете на нарастване на пазара на банкови карти показва сериозно покачване. При плащанията на дребно за стоки и услуги все още използването на технически средства е ниско. Най-разпространени в България са дебитни карти са *Maestro* и *Visa*.

Интернет банкиране

Банките използват интернет като глобална компютърна мрежа, която предоставя услуги в различните сфери на човешката дейност. Социалната мрежа интернет е сравнително млада, създадена е през 1969 г. в САЩ за Министерството на отбраната, а пред 1983 г. мрежата се разделя на две: за мирни и за военни цели. След това тази система преминава в частния сектор и стана възможен обменът на информация между мрежите. Най-яркият пример за технологична иновация в банковата сфера е електронното банкиране. За първи път то е било осъществено през 1993 г. в Англия от Nottingham Building Society. Системата е носила наименованието “Homelink”, което в буквален превод означава „връзка от

⁵ За повече вж. <http://www.bobs.bg/bg/news/2015/20-БОРИКА-Банксервис>

дома“. Чрез нея потребителите са можели онлайн да получат информация за банковите трансфери и трансакции по сметките им. Осъществяваните преводи били предимно за плащане на ток, вода, газ, както и към сметки в други банки.

Главен проблем за осъществяването на банкови услуги в мрежата на интернет е консултирането в процеса на кредитните операции. А основно предимство са ниските разходи за стандартните услуги. Разработени са и стандарти за електронен пренос на конфиденциална информация, а броят на потребителите на банкова информация са милиони. Работи система за управление на банковите сметки по интернет, за търговия с ценни книжа, за конвертируемостта на валутите, осъществяват се парични преводи и много други.

Предимствата на интернет търговията при банковите услуги се оценяват на база фактора спад на себестойността на проажбите, а в същото време интернет се използва недостатъчно за разработването на нови банкови продукти. Развитието на банкови иновационни услуги в интернет позволява да се съкрати паричният оборот и да се намали необходимостта от пари.

Тръстовите услуги като иновация за българския пазар

Тръстовите операции – това са операциите, свързани с доверително управление на имущество, което може да се отнася за агентска дейност, осъществявана срещу комисионни. Тръст е отношение, основано на доверие между принципала и агента, при което агентът е титуляр на собствеността от името и в полза на доверителя, управляващ имуществото, личната собственост, портфейла от ценни книжа.

В исторически план системата на доверително управление на имуществото в интерес на собственика възниква на основата на развитието на институциите за настойничество още в древните цивилизации. В условията на индустриалното общество с тръстови операции първоначално се занимават отделни предприемачи или застрахователни компании. Днес тази дейност се концентрира в търговските банки. Тръстовите отдели в банките обикновено имат специални, а не общи права: да пишат чекове, да

одобряват парични и други документи, да продават акции и облигации, да сключват договори.

Търговските банки започват да осъществяват тръстови операции още в 1950 г. в САЩ, Великобритания и Германия. Понятието и ролята на доверителните операции в различните страни е съобразно с националните особености. Например, швейцарската банкова практика включва в понятието доверителни операции по прехвърлянето на паричните депозити по желание на клиентите в чуждестранни банки и предоставяне на фидуциарни кредити (при фидуциарните операции банката действа от името на клиента, а не от свое име), например предлага на европазара средства на клиента по негово желание и от негово име за получаване на лихва.

В страните с англо-американско законодателство се използва конструкцията *доверителна собственост*.

Управлението на доверителните операции в родната практика все още не е навлязло в жизнените нужди на средностатистическия клиент на кредитната организация. Услугата доверително управление е насочена към по-заможни лица и фирми, които имат специфични инвестиционни изисквания, но нямат времето и възможностите сами да управляват своите финансови активи. Статистиката показва, че българите подобно на останалите източноевропейски народи са изключително консервативни. Ние държим парите си основно в депозити и недвижими имоти, въпреки наличието на множество други алтернативи за дългосрочно спестяване. Както посочва доц. М. Моравенов (Моравенов 2016:119), „...инвестициите в недвижими имоти могат да носят доходност под шест основни форми“ и именно това привлича консервативните инвеститори към влагане на средствата им в този тип активи. Най-разпространените форми за алтернативно спестяване за хора, които не работят в областта на финансовите пазари са договорни фондове и/или доверителното управление. В България има почти 30 управляващи дружества. След влизането на страната ни в ЕС значително се увеличи и предлагането на чуждестранни договорни фондове. Разбира се, по-богатите клиенти могат да получат достъп и до чуждестранните "private banks", които управляват десетки милиарди активи.

Законовото определение за доверително управление гласи: по договора за доверително управление на имущество учредителят на управлението предава на доверителя имуществото за доверително управление за определен срок и в негов(на учредителя) интерес.

Доверителните операции не се включват в основния баланс на търговската банка, а се отразява в специални сметки в раздел Б на баланса.

Лизингови сделки и банковите иновации

Лизингът е съвременна форма на кредитиране. Тя е най-прекият път да се придобие необходимата стока или оборудване, без да се влагат наведнъж крупни парични средства.

Лизингът (от английски lease, leasing) се появява за първи път в американската практика още в края на 19-ти век. През 60-те години на 20-ти век лизингър навлиза в Европа, като първото европейско лизингово законодателство е френското (от 1966г.). За първи път в България договорът за лизинг се уреди нормативно през 1966 г. в ТЗ. Тази нормативна уредба е кратка и се състои предимно от общо формулирани правила.

Като вид предприемаческа дейност лизингът е насочен към инвестиране на временно свободни или привлечени финансови средства на лизингодателя. Според договор за финансов лизинг лизингодателят се задължава да придобие собственост върху определеното в договора имущество на даден продавач и да предостави това имущество на лизингополучателя срещу заплащане за временно ползване с предприемаческа цел.

От социално-икономическа гледна точка лизингът принципно прилича на арендата. В повечето страни е приет терминът лизинг като основен. Съществува отделна законова регулация на лизинговите операции. Основните черти на финансовия лизинг като специфична тристранна сделка най-пълно са очертани в Международната конвенция, подписана в Отава през 1988 г.(документът е разработен от „Международният институт за унифициране на частното право“ в рамките на 15 години.)

Търговските банки могат пряко да участват в лизингов бизнес в качеството на лизингодатели, а също и в традиционната роля на кредитори или галанти. В сравнение с лизинговите компании банките притежават важно предимство – те са оформени организационно, т.е. институционализирани и за провеждане на лизингови операции се изисква само да формират в структурата си специален отдел.

Предимството на лизинговите операции за банката се състои в нейната висока рентабилност. Въвеждайки тези сделки, банките могат да разширят своя спектър от услуги. В същото време лизингът е доста рисков дейност. Икономическите възможности на банката отговарят на нормата за предаване на обекта на лизинга в срок, съвпадащ със срока на пълна амортизация, т. е. финансов лизинг. Лизинговите дружества, обаче, са по-гъвкави по отношение на исканото обезпечение. Това прави лизингът по-предпочитана форма пред банковия заем.

Иновативност при предлагането на лизингови операции може да бъде открита в честото им комбиниране с други услуги, предлагани от банката на клиентите. Идеята зад подобно пакетирание на услугите е постигането на по-добра за клиента крайна цена на привлечения ресурс, която не би могла да бъде реализирана, ако той ползва услугите поотделно.

Заклучение

През последните години се наблюдава се по-голямо навлизане на иновациите в банковото дело и в цялост във финансовата система, като следствие от навлизането на западни инвестиции, банкови и финансови услуги и схеми на работа. В значителна степен се повиши, в годините след въвеждането на Валутен борд и развитието на рестриктивна фискална политика, възможността банките в България да разполагат със значителен по обем свободни финансови средства, чрез които да са в състояние да разнообразят продуктивния си асортимент. Появи се възможността банкови институции да предлагат голяма част от финансовите продукти и услуги /ипотечно банкиране, застрахователни продукти, лизинг, доверително

управление, пенсионни фондове и т.н./ под “един покрив” чрез системата за всеобщото финансово предлагане.

С развитието на новите технологии и интернет технологиите, се увеличи възможността банковите услуги и продукти в голямата си част да се предлагат on-line, като в значителна степен да се повишат критериите за обслужване на клиентите на банката откъм бързина, качество и разнообразие.

Развитието на новите технологии дава възможност на търговските банки в България, чрез тези именно нови технологии да могат да изградят цялостна иновационна програма, както при пасивните си банкови операции, така и при активните, свързани с кредитирането и инвестиционната дейност на всяка една конкретна банка. Освен възможността за всеобщо банково предлагане, възможността за внедряването на интернет технологиите в банкирането и банковите продукти и услуги, в значителна степен се разви като вид иновация и банковото производство и предлагани на “пакети” от продукти. Един такъв “пакет” от банкови услуги и продукти издържа по-дълго време на конкуренцията и по-трудно може да бъде копиран от друг финансов посредник. С развитието на новите технологии ще се увеличи от една страна възможността дадена банка чрез своя продуктов асортимент да има конкурентни предимства пред останалите участници на финансовия пазар, а от друга във възможността да се гарантират в по-голяма степен банковите депозити и привлечени средства, а оттам и да се повиши доверието в банковата и кредитната система в страната.

Независимо, че днес оценяваме редица нововъведения като иновации, не трябва да забравяме, че само след няколко години изброените технологии ще се превърнат в част от нашето ежедневие, което вече ще бъде оценявано като остаряло. Реалността ще предостави нови иновативни решения и продукти, които на свой ред ще предизвикат нови компетенции, нови знания и умения за тяхното внедряване в банковата практика.

БЕЛЕЖКИ

1. Global Innovation Index, INSEAD,
<http://Globalinnovationindex.org/gii/>

2. http://econ.bg/_i.710988_at.1.html/16.12.2015г.
3. <http://www.bobs.bg/bg/news/2015/20-> БОРИКА -Банксервис
4. http://www.helpos.com/archive/preview-web/27_023_01_index.html

БИБЛИОГРАФИЯ

1. **Аксиев, Т.** Иновационна дейност на банките/ Финанси и кредит , 2012, №3
2. **Вътев, Ж.** и др. Анализ на банковата дейност. Свищов, АИ Ценов, 2013 г.
3. **Вътев, Ж.** Банковата конкуренция. – сп. Финанси на фирмата, 1995, бр. 8
4. **Георгиев, Г., Кръстев, Б. и Марева, Н.** Инвестиции. Издат. Макрос, 2015 г.
5. **Гъргаров, Здр., Китанов, Я.** Управление на риска в банковата дейност. София, 2015 г.
6. **Китанов, В.** Основи на инвестиционния мениджмънт. София, 2016 г.
7. **Лаврушин О. И.** Управление на банковите иновации /Управление на дейността на търговските банки – Млад Юрист, 2008
8. **Литвиненко А. Н., Феофилова Т. Ю., Воротнев А. С.,** .Финансова безопасност на държавата: проблеми на управлението на риска, Знание, 2006
9. **Моравенов, М.** Финансови аспекти и роля на секюритизацията при инвестиции в имоти. Изд. „Св. Григорий Богослов“, София, 2016 г.
10. Наръчник Осло, трето издание (2005) Guidelines for collecting and interpreting innovation data
11. **Славова-Ночева, М.,** Иновации, иновационна политика и практика. сп.“Механика, транспорт, комуникации“, бр.2/2009, с.BG-01
12. **Стоичкова, О.** Регулиране на инвестиционната политика на държавата. Сборник от материали на научна конференция на тема: „Проблеми и насоки на регионалното развитие на България“, ВУАРР, 2015 г.
13. **Zhelyazkova, V., Angelakis, P.** Alternative Distribution Channels In The Bulgarian Banking Industry: Analysis Of The Status And Major Developments, Economy and Business, ISSN 1314-7242, Volume 8, 2014.

Проф. д-р Огняна Стоичкова
Учебен съвет „Финанси“
ВУЗФ, ул. „Гусла“ №1
E-mail: ognsto@abv.bg

доц. д-р Яким Китанов,
Учебен съвет „Финанси“
ВУЗФ, ул. „Гусла“ №1
E-mail: qkitanov@vuzf.bg

доц. д-р Виржиния Желязкова
Учебен съвет „Финанси“
ВУЗФ, ул. „Гусла“ №1
E-mail: vzhelyazkova@vuzf.bg